

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI SAMARALI O‘QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI

Yuldasheva Shaxodat Kuziyevna

Yadgarova Dilbar Xaytbayevna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 4-son umumiy o‘rta ta’lim maktabining
boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari

Annotatsiya: Yosh avlodni har tomonlama mukammal dunyoviy bilimlarni qamrab oluvchi barkamol avlod qilib tarbiyalashda ularning boshlang‘ich sinf davridagi olgan bilim va ko‘nikmalarning ahamiyati juda katta hisoblanadi. Shuning uchun ham maktabda boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari o‘quvchilarni dars mashg‘ulotlarini chuqur o‘zlashtirishi, dars paytida zerikib qolish holatlarini oldini olishi uchun o‘quvchilarni o‘qitishda zamonaviy texnologik usullardan foydalanish kerak

Kalit so‘zlar: Ta’lim, tarbiya, qadriyat, tafakkur, ehtiyoj, faoliyat, qobiliyat, sinkveyn, bilim, ko‘nikma, malaka.

Bugungi kunda maktablarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilar uchun samarali dars mashg‘ulotlarini tashkil qilishda zamonaviy texnologik usullardan foydalanish bilan bir qatorda o‘qituvchi va o‘quvchilarning hamkorligi muhim ahamiyatga egadir.. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun aqliy rivojlanish bilan bir qatorda, berilayotgan bilim hamisha asoslangan bo‘lishi, oilada, maktab o‘rtasida ta’lim-tarbiyaviy jihatlari o‘quvchilarni faollashtirishda katta o‘rin tutadi. Boshlang‘ich sinf darslarida biz quyidagi mavzuni misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Hozirgi davr bolalarini darslarda zerikmasliklari uchun har hil qiziqarli o‘yinlarni o‘ynash orqali bolani darsga qiziqitira olishi va har bir bola bilan alohida–alohida e’tibor berib va shug‘ullanib, o‘qishga bo‘lgan qiziqishini yanada oshirib borish uchun har hil yo‘llar bilan qiziqitira ola bilish kerak. Bolalar maktab hayotiga kirib kelganlarida, ular o‘zga bir olamni o‘zlari uchun kashf qilad Dars vaqtida o‘qituvchi o‘z bilimi, ko‘nikma va

malakalarini mashg‘ulotlar davomida o‘quvchilarga yetkazadi, o‘quvchilar esa uni o‘zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo‘ladilar. O‘rganish jarayonida o‘quvchilar o‘zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash esda saqlab qolishi uchun o‘quvchilarning mustaqil ishlashi, uyga vazifalarni bajarishi natijasida olgan bilim va ko‘nikmalari yanada mustahkamlanadi. Ta'limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. O‘qituvchi darsni zamonaviy texnologik usullardan foydalangan holda tashkil qilsa yuqori natijalarga erishadi. Ya’ni o‘quvchilarga mavzuni to‘g‘ri, aniq, o‘rinli etkazib berib, ko‘nikma va malakalar hosil qilinadi. Bundan tashqari o‘quvchilarning mantiqiy-ijodiy tafakkurini rivojlantirib, kommunikativ savodxonliknigini oshiradi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo‘lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an’anaviy ta'limda o‘quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o‘rgatilgan bo‘lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o‘zlari qidirib topish, mustaqil o‘rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o‘zlari keltirib chiqarishga o‘rgatadi. O‘qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

Dars mashg‘ulotlarida o‘yin-topshiriqlarni takror «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o‘yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash», «Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so‘zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalarlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi. O‘yin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf o‘quvchilarining o‘yin-topshiriqlarni bajarishi ularning o‘rgatilganlik darajasi hamda bilim saviyasiga, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlariga, xotirada tez tiklay olishi, ijodkorlikning qay darajada shakllanganiga ham bog‘liq bo‘ladi. Bundan tashqari o‘yinlar bolalarni nutqini ravon, kengroq fikrlaydigan, dars jarayonlarida faol qatnashadigan qilib shakllantiradi. Dunyoqarashani o‘stiradi. Passiv ishtirokchilarni dars jarayoniga jalb

qilish uchun o‘yinlar, innovatsion texnologiyalarning ko‘magi juda katta. Buning natijasida har bir o‘quvchi dars mashg‘ulotlarida ishtiroki ta‘minlanadi.

Ta‘limiy o‘yinlarga qo‘yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat:

1. O‘quvchilar yoshiga mos bo‘lishi kerak;
2. Mavzu mazmun-mohiyatiga mutanosib bo‘lishi lozim;
3. O‘tkazish vaqti aniq belgilanishi;
4. Tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lishi;
5. Maqsadi, ahamiyati belgilangan bo‘lish lozim.

Biz zamonaviy o‘qitish usuli deb atagan yangi o‘qitish turi ko‘proq amaliy faoliyatga asoslangan bo‘lib, o‘quvchining ongini markazlashtiradi va bu esa ularni o‘rganish jarayoniga to‘liq jalb qiladi. Zamonaviy o‘qitish usulida o‘quv dasturni o‘qitish va rejalashtirish, o‘quvchini asosiy maqsad sifatida ushlab turish bilan amalga oshadi. Zamonaviy dunyo va bilmga asoslangan texnologiya davriga doir

So‘ngi yillarda texnikani yaratish millatchilik va insonparvarlik, insonparvarlik va demokratiya tamoyillariga asoslanib, fan va texnika tamoyillari, ijodkorligi va tashabbuslariga tayanadi taraqqiyot bilan inson faoliyati juda kengaydi va yangi texnologiyalar kirib kelmoqda. Sifat o'zgarishlar shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda ta'lim yangi usullarni talab qiladi jarayonning ajralmas qismiga aylanib borayotgan, unga o'ziga xos xususiyatlarni kiritadi.. Uning o'ziga xos xususiyati - ta'lim komponentlari mujassamlangan. Pedagogik texnologiya boshqa sohalardagi texnologik jarayonlar bilan an'anaviy ta'lim jarayonini uzluksiz boyitib boradi va ta'sir qiladi, uning samaradorligini oshiradi ko'rsatishning yangi imkoniyatlarini egallaydi. Ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish pedagogik munosabatlarni rivojlantiradi. aqtablarda boshlang'ich sinf o'qituvchilari yuqoridagi talablarga amal qilib, dars mashg'ulotlarni zamonaviy texnologiyalar usullari bilan olib borishsagina dars samaradorligi ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Q.Husanboyeva, M.Hazratqulov, Sh.Jamoldinova. Boshlang‘ich sinflarda adabiyot o‘qitish metodikasi. Darslik. Tuzatilgan va to‘ldirilgan ikkinchi nashr. Toshkent. “Innovatsiya-Ziyo”, 2020. 2.
2. M.A.Valixonova, M.J.Muhammatova, M.T.Umaraliyeva. Nutq O‘stirish va bolalar adabiyoti. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. “Innovatsiya-Ziyo”, 2021.
3. Sayidaxmedov N.S., Ochilov A., Yangi pedagogik texnologiya mohiyati va zamonaviy loyiha.-RTM, 2000, 55-bet.
4. Sayidaxmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar: Nazariy va amaliyot – Toshkent, "Moliya", 2003 yil
5. Tolipov O., M. Usmanbayeva. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. T. 2005-yil.